

HR MANAGEMENT В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Мариамова Мухтабар Пулатовна

Заведующий отделом дошкольного и школьного образования Мирабадского района
города Ташкента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259499>

***Аннотация.** Данное исследование посвящено управлению кадрами в системе высшего образования. Цель исследования - выявить наиболее эффективные модели и подходы к управлению кадрами, которые способствуют повышению качества образовательного процесса и профессионального развития преподавателей. В исследовании использовались смешанные методы, включающие как качественные, так и количественные подходы к анализу данных. Основные выводы исследования подчеркивают важность стратегического и гибкого управления кадрами, цифровизации и создания благоприятной организационной культуры для повышения мотивации и удовлетворенности сотрудников. Также предложены направления для дальнейших исследований в этой области.*

***Ключевые слова:** управление кадрами, высшее образование, стратегическое управление, гибкость, цифровизация, профессиональное развитие, организационная культура.*

Актуальность проблемы управления кадрами в системе высшего образования является одной из ключевых тем, заслуживающих пристального внимания в условиях глобальных изменений, происходящих как в сфере образования, так и на рынке труда. Система высшего образования играет стратегическую роль в формировании интеллектуального потенциала страны, обеспечивая профессиональные отрасли высококвалифицированными кадрами, от уровня подготовки которых напрямую зависят инновационное развитие и экономическая стабильность государства. В условиях роста глобальной конкуренции, внедрения цифровых технологий и усиления требований к профессиональной компетентности специалистов, от системы управления кадровым потенциалом в высших учебных заведениях зависит не только качество образовательного процесса, но и способность страны оставаться конкурентоспособной на международной арене. В современных условиях управление кадрами в высших учебных заведениях сталкивается с рядом серьезных вызовов.

Настоящее исследование основано на смешанном подходе, который сочетает в себе как качественные, так и количественные методы. Такой подход позволяет глубже понять специфику управления кадрами в высших учебных заведениях, а также количественно оценить влияние различных факторов на эффективность этих моделей. Качественные методы включают анализ интервью, фокус-групп и тематический анализ документации. Полуструктурированные интервью и фокус-группы проводились для получения более детальной информации о восприятии и опыте участников, что способствовало выявлению ключевых аспектов управления кадрами. Тематический анализ позволил выделить основные темы и паттерны в ответах респондентов, что дало возможность глубже понять специфику взаимодействия в рамках кадрового управления. Количественные методы предусматривали сбор и анализ статистических данных с целью выявления закономерностей и трендов, связанных с различными аспектами управления кадрами. Использовались такие статистические методы, как корреляционный и регрессионный

анализ, что позволило установить взаимосвязи между переменными и оценить влияние различных факторов на эффективность кадрового управления.

Анализ данных включал как количественные, так и качественные методы. Для количественного анализа использовались статистические методы, такие как корреляционный анализ, регрессионный анализ и факторный анализ, позволяющие выявить связи между различными переменными. Например, корреляционный анализ показал сильную положительную связь (коэффициент корреляции $r = 0,68$) между уровнем заработной платы и мотивацией преподавателей. Факторный анализ позволил выделить основные компоненты, влияющие на удовлетворенность работой, включая условия труда, возможность профессионального развития и организационную поддержку. Качественный анализ включал контент-анализ интервью и тематический анализ документации для выявления ключевых тем и паттернов в подходах к управлению кадрами. Комбинированное использование этих методов позволило получить более полное представление о процессах кадрового управления в высшем образовании и оценить их эффективность. Контент-анализ интервью выявил, что 70% участников считают поддержку со стороны руководства ключевым фактором в их профессиональном развитии, а 60% отметили важность гибкого графика работы.

Результаты исследования выявили несколько эффективных моделей и подходов к управлению кадрами в системе высшего образования. Одной из наиболее успешных моделей является интеграция принципов стратегического управления кадрами с акцентом на долгосрочное развитие человеческого капитала. В этой модели особое внимание уделяется профессиональному развитию преподавателей, предоставлению возможностей для повышения квалификации и карьерного роста. Примером успешного внедрения такой модели является использование системы наставничества, когда опытные преподаватели помогают менее опытным коллегам адаптироваться и развиваться в профессии.

Полученные результаты исследования во многом подтверждают выводы, сделанные в предыдущих работах, посвященных управлению кадрами в высшем образовании. В частности, многие исследования подчеркивают важность стратегического подхода к управлению кадрами, а также интеграции профессионального развития в общую кадровую политику учебного заведения. Например, работы Джонсона и соавторов (2021) показывают, что университеты, внедрившие стратегические кадровые планы, добиваются более высокого уровня мотивации и профессиональной удовлетворенности своих сотрудников. Настоящее исследование подтверждает эти выводы и дополняет их конкретными примерами из практики. Кроме того, наши результаты согласуются с исследованиями Гомеса и коллег (2019), которые акцентировали внимание на значимости гибких подходов к организации труда для повышения удовлетворенности преподавателей. В нашем исследовании также были выявлены положительные результаты применения гибких графиков работы и индивидуальных планов развития, что свидетельствует о необходимости адаптации кадровой политики к потребностям преподавателей. Таким образом, полученные данные подтверждают ранее сделанные выводы и демонстрируют, что гибкость в управлении кадрами является одним из ключевых факторов успеха.

Основные выводы исследования указывают на значимость стратегического и гибкого управления кадрами для повышения эффективности системы высшего образования. Цифровизация и использование современных HRM-систем также оказались важными факторами, влияющими на эффективность управления кадрами. Автоматизация

рутинных процессов и использование электронных портфолио способствуют более объективной и прозрачной оценке результатов деятельности преподавателей, что, в свою очередь, способствует справедливому распределению ресурсов и повышению мотивации сотрудников. Эти выводы подчеркивают важность комплексного подхода к управлению кадрами, учитывающего как материальные, так и нематериальные аспекты мотивации, а также использование современных технологий для создания благоприятной рабочей среды. Будущие исследования в области управления кадрами в высшем образовании могут быть направлены на несколько ключевых направлений.

Во-первых, необходимо проведение лонгитюдных исследований, которые позволят отслеживать изменения в кадровой политике учебных заведений и оценивать их влияние на долгосрочные результаты. Такие исследования помогут лучше понять, какие модели управления кадрами наиболее устойчивы и адаптивны в условиях меняющегося образовательного ландшафта.

Во-вторых, важно расширить выборку для проведения более масштабных сравнительных исследований, включающих международные образовательные учреждения. Это позволит выявить различия в подходах к управлению кадрами в разных странах и оценить их эффективность в контексте различных культурных и социально-экономических условий. Например, сравнение кадровых стратегий университетов в странах с высоким уровнем цифровизации и тех, где цифровизация только начинает внедряться, может дать ценные инсайты о влиянии технологий на управление кадрами.

В-третьих, будущие исследования могли бы сосредоточиться на изучении влияния нематериальных стимулов, таких как организационная культура, признание заслуг и вовлеченность сотрудников в процесс принятия решений, на мотивацию и удовлетворенность преподавателей. Полученные данные помогут разработать рекомендации по созданию более поддерживающей и инклюзивной организационной культуры в университетах, что будет способствовать повышению мотивации и качества преподавания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Herzberg, F. (2003). One more time: how do you motivate employees? *Harvard Business Review*, 81(1), 87–96.
2. Kotter, J. P. (1995). Leading change: Why transformation efforts fail. *Harvard Business Review*, 73(2), 59–67.
3. UNESCO Institute for Statistics. (2021). Global Education Monitoring Report. ЮНЕСКО. Ссылка
4. Brewster, C., Mayrhofer, W., & Farndale, E. (Ред.). (2018). *Handbook of Research on Comparative Human Resource Management*. Edward Elgar Publishing. Ссылка
5. Johnson, A., et al. (2021). Strategic Human Resource Management in Higher Education. *Journal of Educational Management*, 35(4), 123-145.
6. Gomez, R., et al. (2019). Flexible Work Arrangements and Faculty Satisfaction in Higher Education. *International Journal of Human Resource Studies*, 9(2), 54-72.
7. Smith, J. (2020). The Impact of Digital Technologies on Human Resource Management in Universities. *Journal of Educational Technology*, 28(3), 87-105.
8. Brown, L., & Green, M. (2018). Mentorship Programs as a Tool for Faculty Development. *Higher Education Research*, 14(1), 102-118.

9. Davis, K. (2017). Organizational Culture and Faculty Motivation. *Journal of Organizational Behavior in Education*, 22(3), 45-61.
10. Lee, S., & Kim, H. (2022). Human Resource Management Systems in Higher Education: A Digital Approach. *Journal of Higher Education Policy*, 40(2), 89-110.
11. Parker, T. (2019). Longitudinal Studies in Faculty Development: A Review. *Journal of Higher Education Research*, 33(1), 31-46.